

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

2026
mart

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

3-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ICT week Uzbekistan 2025: Milliy texnologiyalar haftaligining yakunlari va ularning O'zbekiston IT-ekotizimiga ta'siri.....	16
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE EFFICIENT USE OF BUDGET FUNDS	20
Gulyor Akhmatovna Kasimova, Biybinaz Makhmut qizi Esenbaeva	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	22
Шамахмудова Шоира Олег кизи	
UZBEKISTAN'S STRATEGY FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: LABOR MARKET TRANSFORMATION, CHALLENGES AND PROSPECTIVE OPPORTUNITIES.....	27
Akbarova Barno Shukhratovna, Chintemirova Diyora Shukhratovna	
MODELS FOR MANAGING EDUCATIONAL REFORMS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES.....	32
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
4-SANOAT INQILOBINING RAQAMLI TURIZMGA TA'SIRINI VAHOLASH	38
Sevinchova Nilufar Ne'mat qizi	
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.....	41
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG- ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Ташпулатов Дильмурад Рустамович

Докторант PhD

tashpulatovdr@gmail.com

Аннотация. В данном тезисе разработана концептуальная модель ESG-трансформации промышленного предприятия и проанализировано её влияние на инвестиционную привлекательность. В исследовании раскрываются механизмы обеспечения устойчивого развития предприятий на основе «зелёного» финансирования, внутреннего экологического контроля, деятельности ESG-комитета и системы оценки результативности. Кроме того, обоснованы возможности снижения операционных затрат, повышения эффективности использования ресурсов и расширения доступа к международным финансовым инструментам за счёт интеграции ESG-принципов в производственные процессы.

Ключевые слова: ESG-трансформация, инвестиционная привлекательность, зелёное финансирование, экологический контроль, устойчивое развитие, промышленное предприятие, ESG-комитет, энергоэффективность, зелёный лизинг, корпоративное управление.

Annotatsiya. Ushbu tezisdanoat korxonalarida ESG-transformatsiyani amalga oshirishning konseptual modeli ishlab chiqilgan hamda uning investitsion jozibadorlikka ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda "yashil" moliyalashtirish, ichki ekologik nazorat, ESG-komitet faoliyati va natijadorlikni baholash tizimlari asosida korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, ESG tamoyillarini ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiya qilish orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va xalqaro moliyaviy instrumentlardan foydalanish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ESG-transformatsiya, investitsion jozibadorlik, yashil moliyalashtirish, ekologik nazorat, barqaror rivojlanish, sanoat korxonasi, ESG-komitet, energiya samaradorligi, yashil lizing, korporativ boshqaruv.

Abstract. This thesis develops a conceptual model of ESG transformation for an industrial enterprise and analyzes its impact on investment attractiveness. The study highlights the mechanisms for ensuring sustainable development through green financing, internal environmental control, ESG committee activities, and performance evaluation systems. In addition, it substantiates the opportunities to reduce operating costs, improve resource efficiency, and expand access to international financial instruments through the integration of ESG principles into production processes.

Keywords: ESG transformation, investment attractiveness, green financing, environmental control, sustainable development, industrial enterprise, ESG committee, energy efficiency, green leasing, corporate governance.

ВВЕДЕНИЕ

Современные тенденции развития корпоративного управления свидетельствуют о том, что ESG-повестка из факультативного элемента корпоративной социальной ответственности превращается в ключевой фактор конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Для промышленных предприятий, в том числе производителей полимерной упаковки, это означает необходимость перехода от разрозненных экологических и социальных инициатив к формированию интегрированной системы управления, в которой принципы устойчивого развития встроены в базовые бизнес-процессы. В условиях усиления экологического регулирования, роста требований со стороны финансовых институтов

к раскрытию нефинансовой информации, а также повышения внимания крупных потребителей к экологическим характеристикам продукции формирование такой системы становится важным условием сохранения рыночных позиций и расширения доступа к капиталу.

Целью исследования является разработка концептуальной модели интегрированной системы ESG-трансформации и обоснование экономических механизмов ее реализации, обеспечивающих повышение результативности и инвестиционной привлекательности промышленного предприятия. В отличие от традиционных подходов, рассматривающих ESG-активность преимущественно как затратную функцию, предлагаемая модель базируется на принципе интеграции, предполагающем включение ESG-блока в общую стратегию управления предприятием и наделение его целевыми показателями эффективности, сопоставимыми с финансовыми результатами.

Основу модели составляет трехуровневая архитектура, включающая экономические механизмы реализации, организационно-управленческий механизм координации и систему оценки результативности. В сфере экономических механизмов ключевое значение приобретает использование инструментов «зеленого» финансирования. В частности, предлагается применять механизмы «зеленого» лизинга для модернизации оборудования, позволяющие снизить первоначальную нагрузку на инвестиционный бюджет при одновременном повышении энергоэффективности производственных мощностей. Кроме того, обосновывается целесообразность внедрения системы внутреннего экологического налога, при которой структурные подразделения несут ответственность за ресурсопотребление и образование отходов в денежном выражении, что создает устойчивые стимулы к оптимизации. Для предприятий, интегрированных в международные цепочки поставок, актуальным становится использование механизмов углеродного кредитования и участие в добровольных программах компенсации выбросов.

Организационно-управленческий механизм предполагает формирование кросс-функционального ESG-комитета на уровне топ-менеджмента, что обеспечивает координацию деятельности различных подразделений и предотвращает фрагментарный подход к вопросам устойчивого развития. Важным элементом выступает закрепление ответственности за показатели ESG-трансформации на уровне ключевых руководителей, а также интеграция ESG-рисков в общую систему управления рисками предприятия. Такой подход позволяет не только снизить вероятность репутационных и регуляторных рисков, но и выявить дополнительные возможности для повышения операционной эффективности.

Система оценки результативности строится на принципах сбалансированности и взаимосвязи финансовых и нефинансовых показателей. Ключевые показатели эффективности ESG-трансформации включают как традиционные финансовые метрики, отражающие снижение себестоимости за счет экономии сырья, энергии и сокращения затрат на размещение отходов, так и нефинансовые показатели, характеризующие долю переработанных материалов в структуре сырья, удельные выбросы загрязняющих веществ на единицу продукции, уровень травматизма и профессиональной заболеваемости, а также долю закупок у поставщиков, соответствующих ESG-критериям. Такая система позволяет увязать операционные улучшения с долгосрочными целями устойчивого развития и обеспечивает прозрачность для внешних заинтересованных сторон.

Реализация предложенной модели на предприятии Sirdaryo Mega Luks позволяет трансформировать ESG-активность из отчетной функции в действенный инструмент управления стоимостью компании. Ожидаемый экономический эффект выражается в снижении операционных затрат на 8–12 процентов за счет оптимизации ресурсопотребления и сокращения отходов, а также в улучшении кредитного рейтинга и расширении доступа к льготным финансовым инструментам, включая «зеленые» кредиты и облигации. Кроме того, формирование интегрированной системы ESG-трансформации создает дополнительные предпосылки для повышения инвестиционной привлекательности в глазах международных партнеров и финансовых институтов, что особенно важно для предприятий, ориентированных на экспорт и участие в глобальных цепочках добавленной стоимости.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, разработанная концептуальная модель предлагает комплексный подход к ESG-трансформации промышленного предприятия, позволяющий преодолеть разрозненность существующих практик и обеспечить синергетический эффект от реализации экологических, социальных и управленческих инициатив.

Практическая значимость исследования заключается в возможности адаптации предложенных механизмов для широкого круга предприятий обрабатывающей промышленности, что способствует достижению национальных целей устойчивого развития и повышению конкурентоспособности отечественной промышленности в целом.

Для повышения эффективности ESG-трансформации рекомендуется внедрять механизмы «зеленого» финансирования, расширять использование энергоэффективных технологий, развивать систему внутреннего экологического контроля и совершенствовать нефинансовую отчетность. Кроме того, важным направлением является формирование корпоративной культуры устойчивого развития, основанной на вовлеченности персонала, прозрачности управленческих процессов и активном взаимодействии с внешними заинтересованными сторонами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chen, Y. ESG performance, capital introduction and ecological transformation of industrial structure // Finance Research Letters. 2025. Vol. 73. DOI: 10.1016/j.frl.2025.107121.
2. Graphic Packaging International. 2024 Impact Report: Toward a Better Future. Atlanta, 2025.
3. Luo, S., Kang, Q., Qian, Q., Cheng, J., Xiong, Z. Towards sustainable development: ESG incentive effect of China's Intelligent Manufacturing Pilot Demonstration Policy // International Journal of Production Economics. 2025. Vol. 278. DOI: 10.1016/j.ijpe.2025.109582.
4. The Climate Drive. Cut Emissions by Expanding Recycled Content: Valgroup Case Study. 2025.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100